

SUDRALIB YURUVCHILAR SINFINI O'QITISHDA INTERAKTIVLIK VA VIZUALLIKNING AHAMIYATI.

Barotov Avazbek Hamzayevich Buxoro davlat pedagogika instituti "Biologiya" kafedrası dotsenti, b.f.f.d, Buxoro, O'zbekiston

Umarbekova Niginabonu Utkurbek qizi Buxoro davlat pedagogika instituti "Biologiya" kafedrası 2-bosqich magistranti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada biologiya darslarida sudralib yuruvchilar sinfini o'qitishda interaktivlik va vizuallikning ahamiyati misollar yordamida atroflicha yoritib beriladi. Dars jarayonini mazmunli tashkil qilish uchun tavsiyalar beriladi. Biologiya darslarida, xususan zoologiya darslarida vizuallik hamda interaktivlik tamoyillarini qo'llashning ahamiyati va samaradorligi sudralib yuruvchilar mavzusi orqali yoritib beriladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi biologiya darslarida sudralib yuruvchilar sinfini o'qitish jarayonida interaktivlik, shuningdek, vizuallik tamoyillaridan foydalanishning pedagogik afzalliklarini asoslab berishdir.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqot davomida sudralib yuruvchilar sinfini o'qitishda interaktivlikni ta'minlash maqsadida umumta'lim maktablari uchun mo'ljallangan 7-sinf biologiya darsligi, elektron ta'lim resurslaridan keng foydalanildi. Muommoli tahlil, virtual laboratoriya, simulyatsiya o'yinlari kabi texnologiyalar, shu bilan birga 3D modellar, maketlar, sxemalardan foydalanish asoslari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan pedagogik tajriba va kuzatishlar natijasida sudralib yuruvchilar sinfini o'qitishda interaktivlik va vizuallikning ahamiyati quyidagicha namoyon bo'ladi: mavzu biroz murakkab bo'lganligi bois shu ikki pedagogik tamoyilni qo'llaganda o'quvchilarning mavzuni to'liq tushunish darajasi 24% ga, eslab qolish darajasi esa 23% ga oshganligi kuzatildi.

XULOSA: olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, interaktivlik faqatgina texnologiya bilan cheklanib qolmay, o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni ham rivojlantiradi. Vizualizatsiya esa o'quvchining diqqatini 25-30 daqiqa davomida barqaror ushlab turishga xizmat qildi, an'anaviy ma'ruza metodida bu ko'rsatkich 15-20 daqiqadan keyin pasayganligi kuzatildi. Tajribalar shuni tasdiqladiki, interaktivlik hamda vizuallik bugungi kun ta'limi uchun muhim omil bo'lib hisoblanadi.

KALIT SO'ZLAR: vizuallik, interaktivlik, virtual laboratoriya, simulyatsiya o'yinlari, ekologik tarbiya, muommoli vaziyat

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОСТИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ КЛАССА ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ.

Баротов Авазбек Хамзаевич. доцент кафедры «Биология» Бухарского государственного педагогического института, доктор философии по биологическим наукам (PhD), Бухара, Узбекистан

Умарбекова Нигинабону Уткурбек кызы. студентка 2 курса магистратуры Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье на примерах подробно раскрывается значение интерактивности и визуализации при изучении класса пресмыкающихся на уроках биологии. Даются рекомендации по содержательной организации учебного процесса для повышения эффективности обучения. Значение и эффективность применения принципов наглядности и интерактивности в преподавании биологии, в частности зоологии, освещаются на примере темы «Пресмыкающиеся».

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи — обосновать педагогические преимущества использования принципов интерактивности, а также наглядности в процессе преподавания класса пресмыкающихся на уроках биологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования в целях обеспечения интерактивности при обучении классу пресмыкающихся широко использовались учебники биологии для 7-х классов общеобразовательных школ и электронные образовательные ресурсы. Были изучены основы использования таких технологий, как проблемный анализ, виртуальные лаборатории, симуляционные игры, а также применение 3D-моделей, макетов и схем.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате проведенного педагогического эксперимента и наблюдений значимость интерактивности и наглядности в преподавании класса пресмыкающихся проявилась следующим образом: ввиду определенной сложности темы, при применении этих двух педагогических принципов уровень полного понимания темы учащимися увеличился на 24%, а уровень запоминания — на 23%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: полученные результаты показывают, что интерактивность не ограничивается только технологиями, но и развивает у учащихся критическое мышление. Визуализация способствовала устойчивому удержанию внимания учащихся в течение 25-30 минут, тогда как при традиционном лекционном методе этот показатель снижался через 15-20 минут. Эксперименты подтвердили, что интерактивность и наглядность являются важными факторами современного образования.

Ключевые слова: визуализация, интерактивность, виртуальная лаборатория, симуляционные игры, экологическое воспитание, проблемная ситуация.

THE IMPORTANCE OF INTERACTIVITY AND VISUALIZATION IN TEACHING THE CLASS OF REPTILES.

Barotov Avazbek Khamzayevich. Associate Professor of the "Biology" Department at Bukhara State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences, Bukhara, Uzbekistan

Umarbekova Niginabonu Utkurbek qizi. 2nd year master's student of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores in detail the significance of interactivity and visualization in teaching the class of reptiles during biology lessons through practical examples. It provides specific recommendations for the effective and meaningful organization of the educational process. The importance and effectiveness of applying the principles of visuality and interactivity in biology lessons, specifically in zoology, are highlighted through the topic of "Reptiles."

AIM: the primary objective of this article is to substantiate the pedagogical advantages of utilizing the principles of interactivity and visuality in the process of teaching the class of Reptiles (Reptilia) during biology lessons.

MATERIALS AND METHODS: during the research, 7th-grade biology textbooks for secondary schools and various electronic educational resources were extensively utilized to ensure interactivity in teaching the reptile class. The foundations of employing technologies such as problem-based analysis, virtual laboratories, and simulation games were studied, along with the integration of 3D models, physical mock-ups, and diagrams.

DISCUSSION AND RESULTS: as a result of the conducted pedagogical experiment and observations, the significance of interactivity and visuality in teaching the reptile class manifested as follows: due to the relative complexity of the topic, the application of these two pedagogical principles led to a 24% increase in students' comprehensive understanding and a 23% increase in their retention levels.

CONCLUSION: the results indicate that interactivity is not limited to technology alone but also develops critical thinking skills in students. Visualization served to maintain steady student attention for 25-30 minutes, whereas in the traditional lecture method, this indicator was observed to decline after 15-20 minutes. The experiments confirmed that interactivity and visuality are essential factors for modern education.

Keywords: visualization, interactivity, virtual laboratory, simulation games, ecological education, problem-based learning (PBL).

Biologiya fani tirik tabiatni o'rganar ekan, dars jarayonida faqatgina nazariy ma'lumotlarga tayanib qolmaslik lozim. Ayniqsa, evlutsion jihatdan muhim va murakkab bo'lgan sudralib yuruvchilar Sudralib yuruvchilar (Reptilia) sinfini o'qitishda interaktivlik

va vizuallik shunchaki qo 'shimcha vosita emas, balki mavzuga doir murakkab biologik jarayonlarni anglash uchun asosiy ko'prik bo'lib hisoblanadi. Biologiya darslarida interaktiv metodlarni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlash doirasini kengaytirishi metodist olimlar tomonidan asoslangan [2].

1. Vizuallik- murakkab jarayonlar uchun soda tasavvur.

Biologiyada va boshqa fanlarni o'qitishda vizuallik (ko'rgazmalilik)- murakkab ilmiy jarayonlarni soda va esda qolarli shaklga keltiruvchi asosiy vosita bo'lib hisoblanadi. Mayerning multimedia orqali o'qitish nazariyasiga ko'ra, ma'lumotlar vizual va audio kanallar orqali bir vaqtda berilganda samaradorlik eng yuqori bo'ladi [3]. Sudralib yuruvchilarning morfologik belgilari va ularning sistematikadagi o'rni zamonaviy zoologiya darsliklarida keng yoritilgan [1]. Sudralib yuruvchilar quruqlikka chiqqan dastlabki umurtqali hayvonlar bo'lib, evolyutsion jarayonlar natijasida tashqi va ichki tuzilishida, hayotiy jarayonlarida bir qator o'zgarishlar paydo bo'lgan. Bularni keng tahlil qilishda vizuallik quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- Teri qoplamini o'rganish: ularning terisi muguzdan iborat. Muguz tangachalarning tuzilishini mikroskopik tasvirlar yoki maketlar orqali o'rganish bu suvni kam bug 'latish uchun moslanish ekanligini oson tushuntiradi.

- Skelet tuzilishi: toshbaqalar kosasining qanday suyaklar bilan birikkanligi yoki ilonlarning qovurg'alariga tayangan holda harakatlanishini 3D modellar orqali o'rganish o'quvchilar tafakkurini rivojlantiradi.

- Qon aylanish sistemasi: yuragiga chala to'sig'i bo'lishi va ikkita qon aylanish doirasining o'zaro bog'liqligini 3D videolar yoki sxemalar orqali tushuntirish reptiliyalarning sovuqqonli hayvon ekanliklarini anglashga yordam beradi.

- Embrional rivojlanish: reptiliya tuxumining tuzilishini (amnion, allantois) maketlar yordamida ko'rsatila, embrionning suv muhitiga bog'liq bo'lmagan rivojlanish mexanizmi tushintiriladi.

- Nafas olish sistemasi: sudralib yuruvchilar evolyutsion jihatdan haqiqiy o'pka bilan nafas olishga o'tgan ilk umurtqali hayvonlardir. O'pkasi ko'plab mayda katakchalarga bo'lingan, shuningdek hiqildoq, traxeya va bronxlar ham shakllanganligini gazlar almashinuvi yuzasining kengayganini isbotidir.

- Ekologik tarbiya: videolar orqali sudralib yuruvchilarning tabiatdagi ahamiyati ko'rsatib berilsa (masalan kemiruvchilar populyatsiyasi muvozanati) o'quvchilarda ularga nisbatan qo'rquv o'rniga hurmat shakllanadi.

2. Interaktivlik- passiv tinglovchidan faol tadqiqotchi.

- Virtual laboratoriyalar: bunda o'quvchi sudralib yuruvchilarning ichki va tashqi tuzilishini "virtual anatomik tahlil" qilish orqali o'rganishga imkon beradi. Bu o'z navbatida, zaharli va xavfli hisoblangan turlarni o'rganish imkonini beradi.

- Muommoli savollar: biologik qonuniyatlarni anglash va tahlil qilishga yordam beradi. Masalan, timsohlar yuragi 4 kamerali bo'lsada, nega ular sovuqqonli hisoblanadi?

Yechim, ularning qoni yurakdan chiqqach aralashadi. Xulosa, yuragi 4 kamerali degani, issiqli degani emas.

• Simulyatsiya o'yinlari: bunda o'quvchilar "rolga kirish" orqali ma'lumotlarni xotirada uzoq vaqt saqlanishi ta'minlanadi. Masalan, kaltakesaklar xavf tug'ilganda dumini tashlashi, ilonlarni issiqlikni sezishi, havo harorati pasayganda anabioz holatiga o'tishi kabilar misolida tahlil qilib o'rganish mumkin.

Vizuallik o'quvchida olgan bilimlarini uzoq vaqt davomida xotirada saqlanishini ta'minlasa, interaktivlik fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bu ikki pedagogik vositadan samarali foydalana olgan pedagog biologik qonuniyatlarni o'quvchi ongiga oddiy va qiziqarli shaklda chuqur singdira oladi. Qolaversa ta'lim samaradorligi va sifatini oshishiga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini axborotlashtirish o'qituvchi zimmasiga yangi pedagogik mahorat yuklaydi [4].

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda zamonaviy biologiya ta'limida vizuallik va interaktivlik kabi ilg'or pedagogik tamoyillardan foydalanish- bugungi zamon talabi bo'lib, u ta'lim samaradorligini kafolatlovchi eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azimov, I., Mavlonov, O., & Qulmamatova, S. (2021). Zoologiya: Umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Tolipova, J. O. (2014). Biologiya o'qitish metodologiyasi. Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo
3. Mayer, R. E. (2020). Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
4. Begimqulov, U. Sh. (2007). Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Fan.